

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Uzum yetishtirish texnologiyasi

AXMADJONOVA MARXABO MAHMUDJONOVNA

Kalit sozlar: Tok, mahsulot, capital, nav, shakarqamish, zigir, kanop.

Key words: Vine, product, capital, variety, sugar cane, flax, hemp.

Tok bir joyda 40-50 yil va undan ortiq osib xosil beradi. Uning uzoq yashashi, mahsuldorligi, iqtisodiy samaradorligi, ekologik toza mahsulot berish tokzorlarni togri joylashtirishga, joy va navlarni togri tanlashga, parvarish ishlariga bolgan etiborga bogliq. Yangi tokzorlarni barpo qilish, ayniqsa hozirgi bozor islohatlari davrida katta kapital harajatlar bilan bogliq. Bu borada yol qoyilgan hatolarni tuzatish ancha mushkil. Shuning uchun tokzor uchun joy tanlash, yerga ishlov berish, tokzor xududini tashkil qilish, navlarni tanlash va ularni joylashtirish, kochat ekish va parvarish ishlarini oz vaqtida, ilmiy va ilgor tajribalar asosida amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Ozbekistonning tuproq-iqlim sharoitlari barcha xududlarda uzumning turli muddatlarda pishadigan navlarni yetishtirish imkonini beradi. Tokzor uchun ochiq, yoruglik yaxshi tushadigan, unumdor va suv bilan yaxshi taminlangan yerlar ajratilgani maqul. Shuningdek, galla, paxta, shakarqamish, zigir, kanop kabi osimliklar uchun noqulay xisoblangan qumli va toshloq yerlar, tog va togoldi yon bagrlari ham tok ostirish uchun qulay hisoblanadi. Togli va adirli zonalarning qiyaligi 100gacha bolgan yerlardan tok ostirishda unumli foydalanish mumkin.

Tok uchun kuchli shorlangan, yer osti suvlari 1m. dan yuqori, pastqam yerlar yaroqsiz hisoblanadi. Ammo, ularning meliorativ holati yaxshilab tok ostirish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mumkin.

Tokzor uchun yer tanlashdi rektivorganlarning texnik-xuquqiy xujjalari asosida amalga oshiriladi. Unda tokzor uchun ajratilgan yerning xududi, navlar va ulardan qanday maqsadlarda foydalanish yonalishlari (xoraki, mayzbop hamda vinobop uzum yetishtirishga oid) belgilangan boladi. Uni mahsus komisiya korib chiqib, qaror qabul qiladi. Tokzor uchun yer tanlashda uning relfi, qiyaliklarning joylashganligi, yer osti suvlarining chuqurligi va kimyoviy tarkibi, tuproq va iqlim sharoitlari, suv xavzalari kabi omillar inobatga olinadi.

Keyingi yillarda tokzor barpo qilishda tog yonbagrlari, toshloq va qumli yerlar ozlashtirilib, ulardan samarali foydalanil moqda, chunki yonbagrlarda tekis yerlarga nisbatan uzum hosili sifatli (shirador, rangdor) boladi.

Yonbagrlarni tanlashda ularning qiyaligiga ahamiyat berish lozim. Chunki qiyalik oshgan sari tokzor barpo qilish va parvarish ishlari bilan bogliq xarajatlar va mehnat ham kopayadi. 100gacha bolgan qiyaliklarda kam, 10-200 bolganlari ortacha va kuchli, 200 kop bolganlari esa juda qiya hisoblanadi va bunday yerlarda tokzor barpo qilish katta qiyinchiliklar bilan bogliq va ozini oqlamaydi. Kam va ortacha qiyaliklarda tok qatorlari ularga kondalang qilib olinadi. Bundan maqsad tuproqning yuvilib ketishi, sugorish hamda tuproqdagi namning kamayib ketishini oldini olish, shuningdek, parvarishishlarini qulaylashtirishdir. Qiyalik koproq (100dan kop) bolsa, supacha (terrasa) lar hosil boladi. Ayniqsa pogonali supachalar keng tarqalgan.

Bu usul ham tuproqni eroziyadan saqlaydi, nam tuplanishiga yordam beradi, parvarish ishlarini qulaylashtiradi.

Tokning osishi, mahsuldorligi, hosilning sifati kop jihatdan tuproq xarakteri va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

xususiyatiga bogliq. Ozbekistonda boz va otloq-boz, otloq tuproqlar tok ostirish uchun qulay xisoblanadi. Tuproq qatlami 50-60 sm. dan kam bolmagan tosh-shagalli yerlarda ham sifatli hosil yetishtirish mumkin. Tokzor uchun yer tanlashda shamol rejimiga ham ahamiyat berish lozim. Shamol kuchli esuvchi, ximoya daraxlari bilan oralmagan yerlar tok uchun xatarli xisoblanadi.

Tokliana-chirmashib osuvchi osimlik. Tabiiy ravishda ormonlarda jingalalari bilan daraxtlarning shoxlariga chirmashi bosadi, ozining barqaror mustaxkam skeletiga hamda aniq shakliga ega bololmaydi. Ochiq maydonlarda tupshaklida yerbagrlab yoyilib o`sadi.

Qadimdan odamlar uzumning mazasi, shifobaxshligi hamda chiroyi tufayli oz uylariga yaqin joylarda ostira boshlaganlar va tirgovich sifatida daraxtlardan foydalanganlar. Ammo, bu usulning noqulayligi tufayli tok ostirishning birmuncha qulay usullarini topishga xarakat qilganlar. Asosiy maqsad, tok tuplarini parvarish qilish va hosil terish uchun qulayliklar tugdiradigan usullarni vujudga keltirish bolgan. Uzoq yillik izlanishlar natijasida tok ostirishning turli usullari sinab korilgan.

Hozirgi vaqtda tok ostirishning zamon talablariga mosil gor usullari ilmiy va uzoq tajriba asosida yaratilgan, takomillashtirilgan. Tok ostirishning oziga xos tizimi vujudga keltirgan.

Tok ostirish tizimi deyilganda endilikda malum maydonda tok tuplaridan yuqori va sifatli hosil yetishtirish, osimlik va tuproqni parvarish qilishda mexanizatsiyadan samarali foydalanish uchun qulay sharoitni yaratishga xizmat qiluvchi tok tuplarini joylashtirish usuli tushiniladi. Tok tuplari uchun u yoki bu ostirish tizimi tanlanganda faqat tok tupining ozigina emas, balki qator va tuplar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oralig, tuplarga berilgan shakl ham inobatga olinishi lozim. Shuningdek, tok tuplarini ostirish usuli tanlanayotganda navning biologik xususiyatlari, joyning tabiiy-iqlim sharoitlari ham nazarda tutilishi ham shart.

Tok ostirishning har qanday usuli tokzorda olib boriladigan parvarishlarni, tuproqqa ishlov berish, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish, hosil terish, uni tashish kabi ishlari mexanizatsiyadan umumli foydalanish imkonini taminlaydi.

Markaziy Osiyo, jumladan Ozbekistonda tok ostirishning quyidagi tizimidan qadimda va hozir foydalaniladi.

Tokni daraxtlarda ostirish qadimdan malum. Hozirda ham Ozbekiston (Surxondaryo viloyati), Turkmaniston, Gruziya, Italiya (Boloniya) ning qadimiy tokchilik rayonlarida uchraydi. Buning uchun turli daraxtlar, jumladan mevali daraxlar, tut kabi lardan foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Alkogol tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularni aylanmasini davlat tamonidan tartibga solishni takomillashtirish hamda uzumchilik va vinochilikni rivojlantirishga doir chora - tad birlar togrisidagi 2019 yil5 fevraldagi PF-5656- son Farmoni.

Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Uzumchilik va vinochilikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish togrisidagi 2019 yil 5 fevraldagi PQ-4161-son Farmoni.

Ozbekiston Respublikasi PrezidentiSh.M.Mirziyoevning 2019 yil 14 martdagi Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xojaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari togrisidagi PQ-4239-son farmoni

Hoshimov N. Ozbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi FAN nashriyoti

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589)

2005 y [HoshimovFAN 2005. 5b]

O`zbekisto Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan Meva-uzum navlarining Katalogi. Toshkent-2016.[uzum navlari Katalogi2016.48-63b]

Виноградов В.В, XIII Виноградовские чтения Тошкент-Экатеринбург 2017.г [Виноградов 2017. 4с]

